

SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA INNOVATSION MENEJMENTNING O'RNI

Abdullayeva Zarifa

**Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti Buxgalteriya hisobi
yo'nalishi 241- guruh talabasi
abdullayevazarifa238@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17874861>**

Annotatsiya: Ushbu Tezisdan sun'iy intellektning kelajakga ta'siri komyuterlarni turli tashkilot va kompaniyalarga innovatsiyalar kiritishdagi o'zni va innovatsion jarayonlarni boshqarish usullariga ta'sir qilishi va sun'iy intellektning menejment jarayonlariga ta'siri haqida ma'lumotlar beriladi .

Kalit so'zlar:

Sun'iy intellekt, tashkilot va kompaniyalar, innovatsiyalar, menejment, ChatGPT, iqtisodiy inqiroz iqtisodiy inqilob.

Kirish:

Sun'iy intellekt bu komyuterlarni inson kabi o'ylash o'rganish ,tahlil qilish xulosa chiqarish qobiliyatidir . Alan Turing sun'iy intellekt sohasida olib borilgan ilk tatqiqot muallifi bo 'lgan sun'iy intellektga 1956-yili mustaqil fan sifatida asos solingan .Shu yilning yozida Dartmouth kollejida o 'tgan anjumanda John McCarthy „sun'iy intellekt“ atamasini ishlatgan va tarixga mazkur atama muallifi sifatida kiritilgan .Menejmentda asosan suniy intellektning ro 'li katta hisoblanadi sun'iy intellekt jarayonlarni avtomatlashtirish, tezkor qarorlar qabul qilish ,mamuriy ishlarni avtomatlashtirish masalan(hisobot tayyorlash, malumotlarni saralash).Innovatsion boshqaruvni shakllantiradi masalan(avtomatlashtirish , big data, raqamli strategiyalarni joriy etish) shu kabi yengilliklar kiritadi. Keyingi navbatda misol qilib hozirgi kunda barcha uchun malum bo'lgan va keng foydalanib kelinayotgan Chat GPT insoniyat uchun keng ko'lamli xizmatlarni bajarib bermoqda hamda ayrim korxonadagi inson tomondan bajariladigan idrokli ishlarni yuqori tezlikda yechim topib xal qilmoqda. Demak , hammasi ijobiy tomonga ketmoqda , unda kelgusida tashkilotlarni boshqaruv tizimi haqida o'ylashdan nima foyda degan savol yuzaga keladi. Ishlash tizimlari va prinsplari takomillashar ekan , bu vaqtning o'zida menejment tizimi ham rivojlanish jarayoniga qo'shilishi kerak. Kelajakda suniy intellekt insoniyatning tashkilotlarni boshqarish tizimiga ta'sir ko'rsatishi haqida aytib o'tsak. Masalan agar ularni boshqarish davomida menejment tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilmasa sun'iy intellekt ko 'p jarayonlarni izidan chiqarishi mumkin, xatto insoniyatni o'ziga xam qarshi ishlash ehtimoli yo'q xam emas . Oqibatda juda ko 'pchilik insonlar ishsiz qolishi va insoniyat orasida katta iqtisodiy inqiroz yuz berib, shu vaqtning o 'zida katta iqtisodiy-ijtimoiy inqilob xam boshlanishi mumkin. Oldinlari menejment tizimlari insoniyatning ishlash prinsiplariga tayanib tashkillashtirilgan bo'lsa, endilikda yangi innovatsion menejmentga katta yo'l ochiladi va bunda boshqaruv tizimini tubdan yangilash vazifasi yotadi. Yuqorida taxmin qilinayotgan yangicha davrda sun'iy intellekt boshqaruvini innovatsion rivojlanish jarayonni ta'minlash maqsadida soha mutaxassislari tomonidan bir necha takliflar berib o'tilgan. Zelko Tekich va Yoxan Fyullarning "Sun'iy intellekt davrida innovatsiyalarni boshqarish" maqolasida sun'iy intellektda innovatsiyalar boshqaruvini ilg'or bosqichga olib chiqish orqali innovatsiyalarni boshqarishda inqilob qilish potensialiga ega bo'lishi mumkinligi haqida fikr bildirilgan .1. Bundan tashqari, Naomi Hefnerning "Sun'iy intellekt va innovatsion menejment: izoh, amaliyot va izlanish natijalari" ilmiy ishida sun'iy intellekt davrida innovatsion menejmentni

takomillashtirish uchun avvalo sun'iy intellekt miyasi qanday ishlashi va qanday vazifalar orqali menejmentga moslashuvchanligini aniqlab olish zarurligi bayon qilingan. Unga ko'ra, bu holat (sun'iy intellektning miyasi ishlash jarayoni) 3 bosqichga bo'lib tushuntirilgan: ishlarni bajarish (birinchi bosqich), ma'lumotlarni kengaytirish (ikkinchi bosqich) va yangi hodisalarni tadqiqot qilish (oxirgi bosqich) 2. Shu bosqichlarni tahlil qilish va kuzatish orqali innovatsion menejmentdagi strategiyalarni o'zgartirish va yangilab borish mumkin. Misol uchun, sun'iy intellekt ma'lum bir tashkilotda ma'lum bir vazifani bajaradi va kuzatishlarda davomida unda qo'shimcha xususiyatlar yuzaga kelishi bilanoq uni maqsadliroq yo'lda sarflash uchun boshqaruv tizimiga yangi ko'rinishdagi takliflar berilishi mumkin va ularning natijasida sun'iy intellekt boshqaruvida innovatsion uslublar qo'llanila boshlaydi. Shuni aytib o'tish kerakki hozirda suniy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida mamlakatimiz suniy intellektdan foydalanuvchi dunyoning yetakchi davlatlar qatoriga kirishiga erishish ko'rib chiqilmoqda. PQ-358-son 14.10.2024

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, 21-asrda insoniyat rivojlanishida sun'iy intellekt ham o'z o'rniga ega bo'lmoqda va undan samarali foydalanish uchun insoniyat innovatsion boshqaruvlar yo'llarini izlashi, hamda ularni amaliyotda qo'llashni boshlashlari kerak. Zero, bu harakatlar insoniyat kelajagini inqiroz va jaholatga emas, aksincha ma'rifat va ilm-fan taraqqiyotiga yetaklashi kerak. Sun'iy intellekt bugungi raqamli jamiyatning ajralmas qismiga aylanib, turli sohalarda samaradorlikni oshirmoqda. Biroq sun'iy intellekt bilan birga yuzaga kelayotgan xavflarni hisobga olish, uni mas'uliyatli va xavfsiz rivojlantirishni taqozo etadi. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan oqilona foydalanish mamlakatning iqtisodiy o'sishi, innovatsion salohiyati va raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Naomi Haefner, "Artificial intelligence and innovation management: a review, framework, and research agenda" 2021
2. Zeljko Tekic, Johann Fuller, "Managing innovation in the era of AI" 2023
3. LEX.UZ
4. KUN.UZ